

Técnicas y herramientas para desbloquear ideas en la formulación de proyectos

A. L. Espinosa Aguayo^{1*}

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Querétaro
Av. Tecnológico s/n esq. Gral. Mariano Escobedo, Col. Centro Histórico, C.P. 76000 Querétaro, Qro. México

*alespinosa@mail.itq.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La creatividad es la tercera de las habilidades que el mercado laboral hoy solicita, ya que tener un perfil creativo es una ventaja competitiva, una persona que aporta ideas originales o nuevas soluciones es considerada un activo valioso para las organizaciones. Pero ¿qué sucede con los estudiantes cuando se les solicita ideas para solucionar problemas para la formulación de un proyecto?, cuando se les solicita que sean creativos, son pocos los que se atreven a serlo. Lo anterior dio origen al presente estudio basado en la materia de Formulación y Evaluación de Proyectos de la carrera de Ingeniería de Industrial. Se presenta el análisis de los resultados que se midieron de forma cuantitativa, donde se identificaron el tipo de bloqueos creativos. Y se encontró que, el uso de ciertas técnicas ayuda al desbloqueo creativo.

Palabras clave: Ideas; Creatividad; Desbloqueo; Técnicas.

Abstract

Creativity is the third of the skills that the job market requires today, since having a creative profile is a competitive advantage, a person who contributes original ideas or new solutions is considered a valuable asset for organizations. But what happens to the students when they are asked for ideas to solve problems for the formulation of a project? When they are asked to be creative, few dare to be creative. The foregoing gave rise to the present study based on the subject of Formulation and Evaluation of Projects of the Industrial Engineering career. The analysis of the results that were quantitatively measured is presented, where the type of creative blocks was identified. And it was found that the use of certain techniques helps creative unlocking.

Key words: Ideas; Creativity; Unlocking; Techniques.

Introducción

En un informe del Foro Económico Mundial [1], Se señaló que, “La digitalización de la industria supondrá la desaparición de 7,1 millones de empleos y la creación de 2,1 millones de nuevas posiciones en 2020. La creatividad será una de las tres habilidades más demandadas en el futuro” De ahí la importancia de trabajar en el desarrollo de esta en ámbito escolar, familiar y personal.

En otro estudio, [2] dice que, “La ingeniería es la aplicación creativa de los principios de la ciencia básica y la expresión tecnológica de la ciencia aplicada...”. Por lo que, se considera que es necesario tener la ingeniería presente es necesaria para dar soluciones diferentes a los problemas de hoy y de mañana.

Considerando los párrafos anteriores y la famosa frase de Albert Einstein “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo...”. Lo que nos sugiere tener presente es que todo cambia, por lo que es necesario también cambiar, no solo en nuestra forma de hacer las cosas si no en nuestra forma de pensar. Es una oportunidad para renovar las actividades que realizan las personas, no solo en ámbito personal y profesional, si no también en ámbito educativo. Esto incluye a los docentes, directivos y los mismos estudiantes.

De acuerdo con lo que indican [3]. “La universidad del siglo XXI, para cumplir su misión de formar profesionales competentes y a la vez responsables de los problemas de la sociedad...”. Deberá renovarse , será necesario

ofrecer cursos-talleres, conferencias que complementen el desarrollo de las competencias genéricas y transversales para formar egresados creativos e innovadores, por lo que será necesario tener una mente abierta y ser flexible para lograrlo, los docentes en sus diferentes cursos deberán generar el clima adecuado para lograr el desarrollo por lo que será necesario prepararse en estos temas y poder cumplir con lo que demanda actual de profesionista con el perfil creativo. Por lo que, los directivos deberán brindar las condiciones y recursos necesarios.

Considerando lo que dicen [4], en referencia a quien puede lograr la transformación es el docente. Otra referencia en [5] se dice; “Más que enseñar contenidos, se trata de llevar al individuo a desarrollar una forma de ser en el mundo y de considerarse como un aprendiz a lo largo de su vida...”. Por lo que es importante, no solo cumplir con llegar a clases preocuparse de cumplir con los porcentajes de acreditación que solicita la administración, si no lograr que los estudiantes alcancen el aprendizaje requerido, pero que el estudiante cambie su mentalidad no solo de acreditar con el mínimo y no aprender ya que en particular se requiere el aprendizaje de las materias ya cursadas de las que cursa en el momento sino también de nuevos aprendizajes por la temática que abordara en su proyecto requiere de nuevos conocimientos.

En la búsqueda de una definición de que es una idea para la elaboración de proyectos, en el diccionario [6], se encuentra la siguiente definición; “Una idea es la capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad de razonamiento, autorreflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el intelecto. Las ideas dan lugar a los conceptos, los cuales son la base de cualquier tipo de conocimiento científico o filosófico. Sin embargo, en un sentido popular, una idea puede suscitarse incluso en ausencia de reflexión”. Aquí se ve la gran diferencia entre el tipo de ideas que pueden generarse por un chispazo, y las que deberían esperar cuando se ha adquirido conocimiento, se puede reflexionar sobre lo que se está proponiendo u obteniendo, de ahí se dice que hay ideas brillantes o buenas y otras no tanto.

En [7] indican que “La creatividad no puede ser abordada como un rasgo simple de los seres humanos, es indudable que aspectos como: la mente, los procesos cognitivos que en esta se llevan a cabo, la personalidad, la motivación, las emociones y el mundo afectivo, juegan un componente singular en este proceso”. Por lo que, son varios elementos y factores que se deben conjugar y considerarse para hablar de creatividad, de las ideas no debería juzgarse su origen o forma de presentarlas, es importante entender que las ideas pueden generarse de diferentes ámbitos y que todas personas pueden tener ideas, a veces por la prisa que a veces tenemos, quien propone cómo persona o área no los tomamos en cuenta que a veces no nos percatamos que este es un proceso y cada individuo es diferente y por lo tanto procesara de otra forma y tiempo pero regularmente esto se olvida y queremos que todos al mismo tiempo den los resultados que deseamos esto principalmente sucede en el aula de clase.

Analizando la tabla 1, donde se presentaron las causas que impiden que no todas las personas son creativas, cómo se aprecia son los obstáculos que les detienen. Según el autor de la tabla señaló que el más crítico es el bloqueo perceptual. Cuando se le solicita una idea creativa o una nueva solución, no todos las y los estudiantes pueden dar una solución diferente a las tradicionales se considera por algunos expertos que cuando es niño es muy curioso, pregunta constantemente, porque no tiene pena de que no saber o que se rían, conforme va convirtiéndose ese niño y se va convirtiendo en adulto ingresa a la escuela o desde la casa van frenando a los van frenando, el sistema educativo no permite en ocasiones que el estudiante desarrolle su potencial, la escuela olvida que todas las personas son diferentes y aprenden diferente, pero se les enseña de la misma forma a todos.

El presente trabajo surgió con motivo saber qué es lo que sucede con los estudiantes cuando se les solicita buscar una idea, que pueda generar un nuevo producto, o servicio. Más aún mejorar alguno de los existentes y por lo tanto convertirse en su proyecto en la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos. Donde se realizará un estudio de factibilidad para la creación de una empresa y al término de la asignatura se deberá entregar el documento electrónico y la presentación del proyecto. El tema uno de los seis que se ven en la asignatura es: crear una idea clara del proyecto de inversión, les resulta el más complejo.

Clasificación de los obstáculos de la creatividad

En la tabla 1, se presenta el resumen de la clasificación de los Obstáculos de la creatividad [8] donde se describen de que se trata cada uno de los bloqueos u obstáculos creativos que frenan el desarrollo de la creatividad.

Tabla 1. Obstáculos de la creatividad

Bloqueos de la creatividad	
Bloqueos perceptuales: Suceden debido a errores, desviaciones o limitaciones en la percepción de la situación o problema.	<ul style="list-style-type: none">• Dificultad para ver el problema.• No prestar atención al ámbito del desarrollo del problema.• Incapacidad para definir términos.• Incapacidad para utilizar todos los sentidos para la observación.• Dificultad para relacionar las cosas.• Dificultad para ver lo obvio.• Incapacidad de distinguir entre la causa y el efecto.
Bloqueos culturales: Normas de cultura o comportamiento, se refiere la forma en que hemos sido educados, lo que es correcto e incorrecto.	<ul style="list-style-type: none">• Ser aceptado.• Emitir el juicio antes de tiempo.• No ser curioso, aceptar todo cómo si no hubiera otra opción.• Dar mucha importancia a la competencia o a la cooperación.• Demasiada Fe en la lógica y en la razón.• Actitudes de hacer todo o nada.• Demasiado o poco conocimiento sobre el tema.• No permitiese soñar, fantasear.
Bloqueos emocionales: autoimpuestas de manera inconsciente por inseguridad, auto crítica personal.	<ul style="list-style-type: none">• Temor por equivocarse o hacer el ridículo.• Aferrarse a la primera idea.• Rigidez de pensamiento.• Sobre motivación para triunfar fácilmente.• Deseo de seguridad.• Temor a los superiores y desconfianza en los compañeros.

Fuente: Adaptación Tomado de: Obstáculos de la creatividad [7].

Metodología

Selección de técnicas y herramientas para generar ideas creativas

Para determinar la metodología que se empleó en el presente estudio es necesario abordar previamente algunos conceptos y técnica encontradas en la literatura, esto dará más claridad a la metodología empleada.

Es de observar que en la mayoría de los estudiantes es complicado generar una idea que pueda resultar en un nuevo producto o servicio o mejorar los existentes y por lo tanto convertirse en su proyecto en la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos. Pero, si bien hay diferentes herramientas que pueden ser utilizadas para generar ideas en la asignatura y tema se aborda, por ejemplo, en el tema 1: Crear una idea clara del proyecto de inversión, explicaremos el uso de las técnicas que son efectivas para ayudar al estudiante a desbloquear su creatividad y alcanzar el objetivo en este tema. Se puede mencionar; SCAMPER, que es una técnica que puede utilizarse de forma individual o en equipo la finalidad es para generar ideas. es una lista de verificación (*checklist*) generadora de ideas basada en verbos de acción que sugieren cambios a un producto existente, servicio o proceso. Este mnemónico fue creado por Bob Eberlee a partir de la lista de verificación verbal originada por Alex Osborn, el creador del *brainstorming*, un pionero en el desarrollo de la técnica de la creatividad. Se podría decir que el SCAMPER es una técnica de creatividad que favorece la generar ideas y nuevos enfoques a partir de la respuesta a las preguntas previamente consideradas. De acuerdo con el Crea Business Idea [9] "Es considerado una de las técnicas más completas y eficaces especialmente en el proceso divergente de generación de ideas."

Por lo que la técnica SCAMPER consiste en la aplicación secuencial de una serie de preguntas sobre el problema o tema sobre el que se quiere pensar, formulando las preguntas sobre cada paso, con el posterior estudio de las ideas que emergen. De aquí se sugiere que las preguntas giren en torno a 7 conceptos, los cuales conforman las siglas de SCAMPER (**S**ustituir, **C**ombinar, **A**daptar, **M**odificar, **P**oner otros usos, **E**liminar y **R**eordenar).

En la metodología SCAMPER, el proceso que se sigue es el siguiente: **Fase I:** Establecimiento del problema: como primer paso es establecer el problema, definiéndolo exactamente. **Fase II:** Planteamiento de las preguntas SCAMPER: se aplicarán cada una de las preguntas. Cada una de ellas va acompañada de otras preguntas más específicas y particulares que podrán realizarse, según el caso. **Fase III:** Validación: durante la fase anterior se han generado respuestas a las preguntas planteadas. Muchas de ellas deberán ser evaluadas para dar lugar a un planteamiento válido, factible, de acuerdo con criterios previamente establecidos, como la viabilidad técnica, disponibilidad de recursos humanos o económicos, alineamiento con los objetivos de la organización, etc. La aplicación de esta metodología resumida en las fases es:

- 1.- Identificar el problema (Producto o servicio)
- 2.- Aplicar las técnicas de lluvia de ideas y del SCAMPER

Ahora bien, la esencia de la metodología SCAMPER se resume en la fase 2 donde la metodología tiene un sentido en cada palabra de sus siglas, estas tienen un significado; por ejemplo:

¿Sustituir?: Sustituir cosas, lugares, procedimientos, gente, ideas... ¿Qué puede sustituirse? ¿Qué más?
¿Combinar?: Combinar temas, conceptos, ideas, emociones... ¿Qué ideas pueden combinarse? **¿Adaptar?:** Adaptar ideas de otros contextos, tiempos, personas... ¿Qué otra cosa es como esto? **¿Modificar?:** Transformar una idea o un producto, añadir algo... ¿Cómo puede alterarse esto para que sea mejor? **¿Utilizar para otros usos?:** Extraer las posibilidades ocultas de las cosas... ¿Para qué otra cosa podría utilizarse? **¿Eliminar o reducir al mínimo?:** Sustraer conceptos, partes, elementos del problema... ¿Qué pasaría si esto fuera más pequeño? **¿Reordenar o invertir?:** Reordenar o invertir elementos, cambiarlos de lugar, roles... ¿Qué otro arreglo u ordenación podría ser mejor? Durante la fase anterior se han generado respuestas a las preguntas planteadas, estas se evalúan y se selecciona la más adecuada. Esta técnica es efectiva para la propuesta de nuevos productos o servicios, resultado es mejor cuando se trabaja en equipo ya pueden proponerse más opciones.

Otra herramienta que se utiliza para la generación de ideas de negocios es El modelo **CANVAS**, esta una herramienta para la generación de idea de negocios, el también conocido como lienzo del modelo de negocio, fue introducido en el mundo corporativo y empresarial con el lanzamiento del libro **“Generación de Modelos de Negocios”** (título original: «Business Model Generation»). La obra data de 2010 y sus autores son Alex Osterwalder y Yves Pigneur. Se puede resumir que Canvas es un lienzo que permite la rápida evaluación de una idea. Donde se muestran los nueve bloques que componen el lienzo de negocios los cuales son 1.- Segmentos de clientes, 2.- Propuesta de valor, 3.- Canales de distribución y comunicación, 4.- Relación con los clientes, 5.- Flujo de ingresos, 6.- Recursos clave, 7.- Actividades clave, 8.- Red de colaboración o socios clave y 9.- Estructura de costos. Para la construcción de este modelo es necesario considerar lo siguiente:

- 1.No rechazar, no juzgar, no criticar sin argumentos de peso...
2. Aceptar ideas “rompedoras”, “extrañas,
- 3.Adoptar “roles” diferentes e intercambiarlos.
4. Combinar ideas para generar nuevas ideas.
5. Utilizarla comunicación visual.
6. Evitar que unas pocas personas peguen muchos post-it.
7. No hay reglas...

Cómo lo indica [10] “Finalmente, vale la pena resaltar que el modelo **Canvas** es una herramienta pertinente en un contexto de emprendimiento e innovación que, si bien el plan de negocio es importante, debe ser flexible, pendiente a responder a las oportunidades y necesidades (como el fichaje de Messi en una servilleta). Por ello, de realizarse planes de negocio, deberían enfocarse hacia la estrategia, producto de un modelo de negocio plasmado en un lienzo Canvas”. La ventaja de esta herramienta es que una sola lámina los estudiantes tienen la imagen completa de su modelo de negocio lo que facilita a la visión completa de lo que será el negocio que

pretenden desarrollar, y si es factible la idea en los siguientes temas de la asignatura les permiten demostrar la factibilidad del negocio.

Por último, se menciona la siguiente herramienta (Pich). El **Pich** se usa para comunicar la idea de negocio los puntos que deben presentar siguiendo la metodología de CONCAMIN [11] “La Cátedra Virtual INNOVATIC 2.0 de CONCAMIN” 1.- Problema, 2.- Solución, 3.- Mercado, 4.-Competencia, 5.- Modelos de ingresos, 6.- Equipo, 7.- Finanzas básicas, 8.- Inversión, 9.- Diapositiva de resumen. El trabajo se presenta ante grupo la primera vez con el tiempo de exposición de 5 minutos.

Una vez descritas las técnicas más importantes para llevar a cabo la presente metodología se procedió a describir como se presentó y se resolvió el problema que se abordó. Por lo que se inicia con una descripción de las características del grupo de estudio.

Descripción de la técnica y herramientas empleadas para la Identificación del tipo de bloqueo

Para llevar a cabo el presente estudio, se recabaron datos en los semestres agosto-diciembre del 2019 y enero-junio del 2020 de estudiantes de la carrera de Ingeniería industrial que cursaban la asignatura. El grupo de estudio fue de 87 estudiantes, 45 mujeres y 42 hombres correspondientes a 3 grupos. El experimento fue aplicar primeramente una encuesta para recabar datos que permitieran conocer que sucedía con el trabajo. En un segundo momento fue la realización de algunos ejercicios diferentes para generar la idea para su proyecto del semestre. En tercer momento fue la aplicación de algunas técnicas que permitieran generar las ideas para realizar el trabajo, esto se realizó en dos semanas al inicio del curso.

Los estudiantes asistieron a asesorías individual y en equipo para recibir retroalimentación, se les recomendó realizar la autoevaluación, se les solicitó que presentaran sus ideas de proyecto y soluciones ante el grupo, se realizó la coevaluación se les dio indicaciones de cómo realizarla, posteriormente se integraron en equipo, cada integrante presentó a su equipo su idea, en equipo decidieron cual fue la mejor idea y la presentaron ante el grupo. Se realizó una retroalimentación para mejorar las propuestas y además para que todos conocieran las temáticas de los proyectos que se abordaron en el grupo, para que no se repitieran las mismas soluciones.

Como ya se mencionó en la presente etapa de la metodología se diseñó una encuesta para recabar datos que permitieran conocer que sucedía con el trabajo. Se hicieron unas preguntas que se les proporcionaron a los estudiantes para saber sobre el tema que se quería conocer. Pero, además, se consideró la encuesta anónima para que no sintiera presión sobre la información que proporcionaba. Las preguntas que se hicieron fueron las siguientes: 1.- ¿Consideras que eres creativo?, 2.- ¿Sabes que es un bloqueo creativo?, 3.- ¿Sabes que hacer para desbloquear los obstáculos creativos?, estas preguntas permitieron que ellos pudiesen realizar una autoevaluación de como ellos se consideraban en referencia al tema, y que conocían del tema.

En la segunda etapa se llevó a cabo una realización de algunos ejercicios diferentes para generar la idea para su proyecto del semestre. Y la última etapa fue la aplicación de algunas técnicas que permitieran generar las ideas para realizar el trabajo esto se realizó en dos semanas al inicio del curso.

Retroalimentación

Se les da retroalimentación a los estudiantes de forma individual, y en equipo, durante todo semestre, para los temas que se ven en la asignatura se les proporciona las listas de cotejo que he desarrollado para trabajar. Como lo indica [12]. “La retroalimentación es pieza fundamental en los procesos de evaluación y de enseñanza”. Para que realmente funcione adecuadamente depende también del estudiante, se debe cuidar la forma y las palabras que empleamos. Debido a la contingencia por el COVID-19, fue más importante el apoyo de retroalimentación que se le proporcione el estudiante sobre su trabajo y su compromiso con su trabajo y aprendizaje, estar exhortando a continuar de saber cómo se encontraba, cómo iba con su trabajo si tenía dudas si requiere de apoyo,

y el confiar en el estudiante son claves, pero si es importante el compromiso del estudiante en su formación y preparación para salir adelante.

Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes participantes que corresponde a la primera fase de la metodología que se desarrolla para este trabajo. Como ya se mencionó los estudiantes participantes fueron 87, 45 son mujeres y 42 hombres correspondiente a 3 grupos de la carrera de ingeniería industrial del 9 semestre en los semestres agosto-diciembre del 2019 y enero-junio del 2020 que se encontraban cursando la asignatura de los turnos matutino y vespertino.

Tabla 2. Respuestas a la pregunta: ¿Consideras que eres creativo?

	Mujer	Hombre	Total
Si	31	35	66
NO	14	7	21
Total	45	42	87

En la tabla 2, se muestran los resultados de la primera pregunta realizada en la encuesta a los estudiantes participantes ¿Consideras que eres creativo?, como se apreciando en los resultados es muy poca diferencia en cuanto al género de los estudiantes. Pero, si resulta muy significativo su respuesta cuando al género cuando dicen si se consideran creativos o no creativos, las que dicen que si son el 68.89%, con respecto a los hombres son 83.33%, en los resultados finales 66 estudiantes (mujeres y hombres) son los que dicen que son creativos lo que representa el 75.86% de los participantes que consideren que consideren tener como fortaleza esta habilidad.

Tabla 3. Respuestas a la pregunta: ¿Sabes que es un bloqueo creativo?

	Mujer	Hombre	Total
Si	20	22	48
No	25	20	39
Total	45	42	87

En la tabla 3, se muestran los resultados a la segunda pregunta realizada ¿Sabes que es un bloqueo creativo?, los que dicen que si son: mujeres 44.44%, hombres 52.38% en total son 48 lo que representa el 55.17%, a los que responden que no saben son mujeres 55.55%, hombres 47.62% en total son 39 que representa el 44.82%. Si se relacionan estos resultados finales con los anteriores es probable que tenga relación con la anterior ya que algunos de los estudiantes que consideren los estudiantes creativos porque no tienen bloqueos creativos.

Tabla 4. Respuestas a la pregunta: ¿Sabes que hacer para desbloquear los obstáculos creativos?

	Mujer	Hombre	Total
Si	18	20	38
No	27	22	49
Total	45	42	87

En la tabla 4, se presentan los resultados de cuando se les pregunta ¿Sabes que hacer para desbloquear los obstáculos creativos?, el resultado es que el 40% de las mujeres y el 47.62% de los hombres dicen saber que, si saben, en el resultado final se obtiene que 43.67% dice que si sabe cómo hacer para el desbloqueo. En cuanto a los que dicen no saber el resultado en las mujeres corresponde al 60% y en los hombres 52.38%, en el resultado total es 56.32% corresponde a los que responden que no saben cómo desbloquearse de los obstáculos creativos.

Con estos resultados obtenidos de la encuesta, se procede a trabajar con la segunda fase de este trabajo se realizan durante una semana se realizaron algunas actividades individuales y en equipo analizando los resultados nuevamente. Las actividades se desarrollaron en la primera semana de inicio del semestre para organizar el trabajo posterior.

La primera actividad, se les comento que, en la papelería de alrededor de la escuela, se venden 3 clips por \$1, se procedió entregar uno a cada estudiante, se les solicita incrementar su valor, ellos podían hacer cambios, vender o cambiar, que tendrían hasta el día de mañana para documentar lo que habían hecho para incrementar su valor, algunos estudiantes pasarían al frente del grupo para comentar lo que habían realizado. En cuanto a las estudiantes mujeres 18 presentan sus resultados que equivalen al 40%, realizaron cambios en el clip para incrementar su valor, aquí ellas realizan actividades manuales y justifican los cambios para usos sobre todo ornamentales. Y 27 estudiantes que equivalen 60% incrementar su valor con el intercambio del clip entre familiares y amigos por la necesidad para resolver algún problema, para usarse en la vestimenta o algún trabajo. Los estudiantes hombre lo que hacen para incrementar su valor es por el intercambio entre amigos y familiares aquí ellos relatan su historia de forma creativa estos son 35%, pero no presentan trabajo.

La segunda actividad fue solicitarles a los estudiantes que tipo de negocio se les ocurría si tenían una sola vaca que les habían regalado, no podían vender porque no tendrían otro ingreso y no podían hacer negocios tradicionales tendrían que hacer negocios creativos para poder vender. pero no podía ser una solución tradicional, no podían venderla ya que no había tendrían otro ingreso. Solo 29 estudiantes que equivalen al 33% dan respuestas creativas 18 son hombres y 11 mujeres.

La tercera actividad fue solicitarles a los estudiantes que identificaran problemáticas existentes en el ámbito nacional, profesional e identifiquen necesidades insatisfechas como contexto para las propuestas del proyecto de aplicación de la debían dar 10 posibles soluciones y cada solución debían evaluar la fortaleza de solución, que ellos podían determinar el criterio utilizado para evaluar y seleccionar la mejor opción. En cuanto a la diversidad de problemas fueron muy pocos los temas recurrentes son cuidado del medio ambiente, salud, transporte, El número ideas de solución máximas dadas son 6 y no muy diferentes a las típicas.

Posteriormente se les explica las técnicas antes mencionadas y cómo aplicarla, la gran mayoría va asesoría para recibir retroalimentación del uso y aplicación de las herramientas han sido muy valiosas para ayudar a los estudiantes para desbloquearlos para el desarrollo de sus trabajos en la asignatura, ya que les han permitido ver oportunidades y saber presentar las ventajas competitivas de su propuesta y cómo siempre se les comenta que el siguiente semestre ellos salen a realizar su residencia profesional y deberán aprender a resolver problemas y proponer soluciones diferentes, saber presentarla en un breve tiempo.

Conclusiones:

De acuerdo con el presente estudio, con base a la experiencia docente se puede concluir que el tipo de bloqueos más frecuentes son perceptuales, culturales y emocionales en ese orden los que el caso de estudio se tiene resultado. Debido a lo anterior cuando se le explica que se trabaja en una propuesta una idea para realizar su proyecto de empresa, se les complica para algunos estudiantes el pensar en problemas reales del entorno por falta de información y cómo presentarlos, cultural porque en ocasiones se les complica pensar cómo se dice fuera de la caja y además pensar divergente, cuando como ingenieros se debe ser lógico, no ambiguo por mencionar, en cuanto a lo emocional de cómo presentar el trabajo con las herramientas necesarias y la seguridad que deben desarrollar al conocer su trabajo apropiarse del mismo y la autoconfianza para presentar su propuesta.

Con la aplicación de las técnicas ha favorecido cada semestre el desarrollo de trabajos más diversos y creativos, ya que han apoyado el desbloqueo de su parte creativa, sus competencias blandas se van fortaleciendo, se dan cuenta de la importancia del conocimiento que debe ser adquirido, que no es suficiente pasar sólo los exámenes con el mínimo. Que todas las asignaturas en la retícula aportan a su perfil de egreso.

Para la evaluación del curso final se debe realizar un video del pitch completo ante un tercero, y ante grupo en ocasiones se tiene invitados que pueden presentarse a la evaluación los estudiantes presentan con más confianza y seguridad sus trabajos.

Se les da retroalimentación a sus trabajos, siempre resaltando sus puntos fuertes y dándoles sugerencias de mejora de lo entregado y de los trabajos próximos. La retroalimentación y seguimiento que se dio a la asignatura, y proyecto, para el estudiante fue importante saber que se cuenta con el docente para apoyarlos en su formación y preparación; el docente debe estar consiente de como su trabajo repercute en los estudiantes el efecto de sus palabras y actitudes repercute en ellos, para tener un resultado favorable el estudiante se debe comprometerse.

Finalmente se puede concluir que, es importante que en cualquier asignatura que se imparta, el crear un ambiente donde los estudiantes puedan ser creativos. La pregunta que está en mente es; ¿El ser creativo se nace o se hace?, en la experiencia personal se puede decir que todas las personas son creativas hay quienes destacan, y otras deben aprender.

Referencias

- [1] "The future of Jobs", la llamada Cuarta Revolución Industrial, que elaboró el Foro Económico Mundial, recuperado (21 de junio del 2020), disponible; <https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/925978-330/10-habilidades-necesarias-para-tener-empleo-en-2020>.
- [2] Vega-González Luis Roberto (2012), La educación en ingeniería en el contexto global: propuesta para la formación de ingenieros en el primer cuarto del Siglo XXI, Ingeniería Investigación y Tecnología, volumen XIV (número 2), abril-junio 2013: 177-190 ISSN 1405-7743 FI-UNAM.
- [3] Hernández Arteaga, I.; Alvarado Pérez, J. C. & Luna, S. M. (2015). Creatividad e innovación: competencias genéricas o transversales en la formación profesional. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 44, 135-151. Recuperado de; <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/620/1155>.
- [4] Summo, Vincent, Stéphanie Voisin y Blanca-Adriana Téllez-Méndez (2015), "Creatividad: eje de la educación del siglo XXI", en Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES), México, UNAM-IISUE/Universia, vol. vii, núm. 18, pp. 83-98, <https://ries.universia.net/article/view/1126/creatividad-eje-educacion-siglo-xxi> [consulta 22 de julio del 2020].
- [5] Zapata Campos, J. R. (2005), "El profesor creador", en El éxito en la enseñanza: Aspectos didácticos de las facetas del profesor, México, Trillas.
- [6] Ecured, recuperado (22 de junio del 2020), disponible <https://www.ecured.cu/Idea>.
- [7] Esquivias Serrano, María Teresa (2004) "Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones" [en línea]. Revista Digital Universitaria. 31 de enero de 2004, <<http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm>> [Consulta: 01 de febrero de 2004].
- [8] Alvin L. Simberg, Obstáculos de la creatividad, General Motor Corporation, recuperado (22 de julio de 2020), disponible; https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1176759460171_105845068_1434/Obstaculos.pdf.
- [9] Crea Busines Idea. (s. f.). Manual de la creatividad empresarial. Recuperado de <https://4.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/DF33A901-08F8-95C3-7B03-B527D6991842.pdf>. recuperado (24 de julio de 2020).
- [10] Ferreira- Herrera, D. C. (2015). El modelo Canvas en la formulación de proyectos. *Cooperativismo Desarrollo*, 23(107), xx-xx. doi: <http://dx.doi.org/10.16925/co.v23i107.1252>.
- [11] CONCAMIN "Cátedra Virtual INNOVATIC 2.0", curso 2018 <http://www.catedrainnovatic.mx/>.
- [12] Valdivia, S. (2014). Retroalimentación Efectiva en la Enseñanza Universitaria *En Blanco Y Negro* 5(2). Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/11388>